

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Макаров И. В., Кудашев Д. С., Сефединова М. Ю., Козлов А. В.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ), 443099, ул. Чапаевская, д. 89, Самара, Россия

Для корреспонденции: Сефединова Мария Юрьевна, врач-хирург хирургического отделения №2 клиники пропедевтической хирургии Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ, e-mail: m.yu.sefedinova@samsmu.ru

For correspondence: Maria Yu. Sefedinova, Surgeon, Clinics of Samara State Medical University, e-mail: m.yu.sefedinova@samsmu.ru

Information about authors:

Makarov I. V., <https://orcid.org/0000-0002-1068-3330>

Kudashev D. S., <https://orcid.org/0000-0001-8002-7294>

Sefediova M. Yu., <https://orcid.org/0000-0003-4059-3325>

Kozlov A. V., <https://orcid.org/0000-0001-9384-6854>

РЕЗЮМЕ

Хроническая перипротезная инфекция (ППИ) является одним из наиболее тяжёлых осложнений тотального эндопротезирования коленного сустава и представляет собой значимую проблему современной ортопедии. Рост числа первичных операций эндопротезирования закономерно сопровождается увеличением абсолютного количества инфекционных осложнений, что обуславливает актуальность системного анализа современных подходов к диагностике и лечению данной патологии. В статье представлен обзор современных данных, посвящённых эпидемиологии, этиологии, патогенезу, классификации, диагностике и хирургическому лечению хронической ППИ коленного сустава. Литературный поиск проводился в базах eLIBRARY, CyberLeninka, PubMed и Google Scholar за период с 2000 по 2025 годы на русском и английском языках. В обзор включались оригинальные исследования и систематические обзоры, соответствующие заявленной теме. Анализ литературы показал, что отсутствие унифицированных диагностических критериев, недостаточная специфичность сывороточных воспалительных маркеров и ограниченная чувствительность традиционных культуральных методов существенно осложняют раннюю верификацию хронической перипротезной инфекции. Применяемые в клинической практике диагностические алгоритмы основаны на многофакторной оценке клинических, лабораторных, микробиологических и морфологических показателей, однако не обеспечивают абсолютной диагностической точности во всех клинических ситуациях. Несмотря на то, что двухэтапное ревизионное эндопротезирование в настоящее время сохраняет статус «золотого стандарта» хирургического лечения хронической ППИ, выбор конструкции и типа спейсера оказывает значимое влияние не только на эффективность эрадикации инфекционного процесса, но и на функциональные результаты, а также на качество жизни пациентов в межэтапном и отдалённом периодах. В качестве перспективного направления рассматриваются разработка и клиническое внедрение артикулирующих и «временно-постоянных» спейсеров, способствующих оптимизации лечебной тактики и снижению потребности в повторных хирургических вмешательствах. Стоит отметить, что достижение благоприятных клинических и функциональных исходов у пациентов с хронической перипротезной инфекцией коленного сустава возможно лишь при реализации комплексного и междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: перипротезная инфекция; хроническая перипротезная инфекция коленного сустава; ревизионное эндопротезирование; спейсер, импрегнированный антибиотиками.

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC PERIPROSTHETIC JOINT INFECTION AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

Makarov I. V., Kudashev D. S., Sefediova M. Yu., Kozlov A. V.

Samara State Medical University, Samara, Russia

SUMMARY

Chronic periprosthetic joint infection (PJI) is one of the most severe complications of total knee arthroplasty and represents a significant clinical and social problem in modern orthopaedics. The increasing number of primary arthroplasty procedures is inevitably accompanied by a rise in the absolute number of infectious complications, which highlights the relevance of a systematic analysis of current diagnostic and therapeutic approaches to this pathology. This article presents a review of current data on the epidemiology, aetiology, pathogenesis, classification, diagnosis, and surgical treatment of chronic knee PJI. A literature search was conducted in the eLIBRARY, CyberLeninka, PubMed, and Google Scholar databases covering the period from 2000 to 2025 and including publications in both Russian and English. Original studies and systematic reviews relevant to the topic were included. The analysis demonstrated that the lack of unified diagnostic criteria, the insufficient specificity of serum inflammatory markers, and the limited sensitivity of conventional culture-based methods significantly complicate the early and accurate verification of chronic PJI. Diagnostic algorithms currently used in clinical

practice are based on a multifactorial assessment of clinical, laboratory, microbiological, and morphological findings; however, they do not provide absolute diagnostic accuracy in all clinical scenarios. Although two-stage revision arthroplasty currently remains the “gold standard” for the surgical treatment of chronic PJI, the choice of spacer design and type has a substantial impact not only on the effectiveness of infection eradication but also on functional outcomes and patients’ quality of life during the interstage period and in the long term. The development and clinical implementation of articulating and “temporary-permanent” spacers are considered promising strategies for optimizing treatment and reducing the need for repeated surgical interventions. It should be noted that favourable clinical and functional outcomes in patients with chronic knee PJI can only be achieved through a comprehensive and multidisciplinary approach.

Key words: periprosthetic joint infection; chronic periprosthetic infection of the knee joint; revision arthroplasty; antibiotic-impregnated spacer.

В настоящее время тотальное эндопротезирование является наиболее обоснованным и клинически успешным методом оперативного лечения пациентов с терминальными стадиями деструктивно-дистрофических поражений суставов конечностей при отсутствии эффекта от консервативной терапии [1; 2].

Согласно American Joint Replacement Registry (2023 г.), ежегодно в США выполняют около 800 000 операций по замене коленного сустава. Прогнозируется, что к 2030 году это число вырастет до 3,48 миллионов [3]. В России ежегодно проводят около 150 000 операций тотального эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов [4].

Цель: провести обзор актуальных отечественных и зарубежных публикаций, посвященных современным методам диагностики и хирургического лечения пациентов с хронической перипротезной инфекцией коленного сустава.

Проведен поиск литературы на русском языке по базам данных: E-library, Cyberleninka, за период 2020-2025 гг. по ключевым словам: перипротезная инфекция; хроническая перипротезная инфекция коленного сустава; ревизионное эндопротезирование; спейсер, импрегнированный антибиотиками. Поиск литературы на английском языке осуществлялся по библиографическим базам данных: PubMed, GoogleScholar с 2020-2025 гг. по ключевым словам: periprosthetic joint infection; chronic periprosthetic infection of the knee joint; revision arthroplasty; antibiotic-impregnated spacer.

Современные направления эндопротезирования, такие как проектирование и создание индивидуальных компонентов и использование навигационных и роботических систем, существенно снижают риск осложнений и повышают срок службы имплантатов [5]. Однако наряду с высокой клинической эффективностью сохраняется проблема развития послеоперационных осложнений, наиболее серьезным из которых является перипротезная инфекция. Так, в 2019 году в Российской Федерации было выполнено 63750 операций первичного тотального эндопротезирования коленного сустава, из них 2573 – это ревизионные вмешательства, из которых 1747 случаев составили операции по поводу перипротезной инфекции [6]. По данным мета-анализа, проведенного в 2024 году, частота ППИ после эндопротезирования составляет 1,08% [7]. Стоит отметить, что данные, предоставляемые авторами различных стран и лечебных учреждений, разнятся, что связано со сложностями диагностики ППИ и отсутствием единого стандарта верификации инфекции, несмотря на существующие в настоящее время международные рекомендации. Это приводит к применению различных протоколов и снижению точности постановки диагноза [8]. Симптомы ППИ часто неспецифичны и могут имитировать асептическое расшатывание компонентов эндопротеза или воспалительную реакцию на инородное тело. Лабораторные методы диагностики обладают низкой специфичностью, а микробиологические посевы тканей и синовиальной жидкости ограничены по чувствительности, особенно при наличии трудно культивируемых микроорганизмов или при предшествующей антибактериальной терапии [9]. Рентгенологические методы на ранних стадиях малоинформативны, выявляя изменения преимущественно на поздних этапах патологического процесса.

Также одной из значимых проблем является отсутствие единого регистра осложнений после первичного эндопротезирования суставов и обусловленное этим отсутствие понимания эпидемиологии ППИ. Реальная частота развития инфекционных осложнений после эндопротезирования коленного сустава существенно выше, поскольку определенная часть случаев выявленной нестабильности компонентов эндопротеза или изолированного болевого синдрома до настоящего времени ошибочно расценивается как асептическая нестабильность. При этом необходимо подчеркнуть, что сохраняющийся у части пациентов изолированный болевой синдром после операции в области сустава обусловлен латентными формами ППИ, что создаёт ещё большие трудности в отношении дифференциальной диагностики [10].

Этиология и патогенез перипротезной инфекции

Этиология ППИ характеризуется комплексом различных факторов, включающих как особенности микробиологического профиля возбудителей, так и общесоматический статус пациента [11].

Основными возбудителями инфекций костей и суставов являются грамположительные бактерии рода *Staphylococcus*, в частности *Staphylococcus aureus* и коагулазонегативные стафилококки, такие как *Staphylococcus epidermidis* и *Staphylococcus lugdunensis*. Эти микроорганизмы обладают высокой способностью к адгезии на поверхности имплантатов и образованию биоплёнок, что обеспечивает их устойчивость к антибиотикам и защиту от иммунного ответа организма. В совокупности они являются возбудителями примерно в 70% случаев [12]. За последние десятилетия наблюдается тенденция к появлению антибиотикорезистентности микроорганизмов, особенно ассоциированной с пандемией SARS-Covid-19 [13]. Кроме этого, в последнее время значительно выросла роль метициллин-резистентных штаммов [14]. Также в структуре возбудителей ППИ в настоящее время значительную долю занимают грамотрицательные бактерии (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* и др.), а также анаэробные микроорганизмы [15].

Полимикробные инфекции встречаются в 16-46% случаев и ассоциируются с более тяжёлым течением заболевания и повышенной частотой неудач терапии [16; 17]. В ряде случаев идентификация возбудителя не происходит, и на долю культуронегативной инфекции («culture negative») приходится от 7 до 42,1% случаев ППИ [18; 19].

Ключевыми факторами неэффективности консервативной терапии перипротезной инфекции являются формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, а также их способность к биоплёнкообразованию [20].

Биоплёнкообразование на поверхности эндопротеза является ведущим механизмом развития перипротезной инфекции, обеспечивающим устойчивость микробов к антибиотикам и иммунному ответу организма [15; 21]. Начальный этап формирования биоплёнки связан с адгезией микроорганизмов к поверхности имплантата [22]. Далее микроорганизмы переходят к устойчивому прикреплению, сопровождающемуся синтезом внеклеточного матрикса, состоящего из полисахаридов, белков и внеклеточной ДНК. Указанный процесс приводит к формированию структуры биоплёнки и защите бактерий от антибиотиков и клеток иммунной системы [23]. Формирующаяся биоплёнка развивается в трёхмерную структуру с питательными каналами, что позволяет бакте-

риям обмениваться генами устойчивости и поддерживать жизнеспособность внутри защитного матрикса [23; 24]. Микроорганизмы в созревшей биоплёнке обладают резистентностью к антибактериальным препаратам, что приводит к хронизации инфекции и деструкции тканей вокруг имплантата [25; 26].

Таким образом, понимание патогенеза биоплёнкообразования на поверхности компонентов эндопротеза является основой для разработки эффективных стратегий профилактики и лечения перипротезной инфекции.

Классификация ППИ

На сегодняшний день отсутствует универсальная и признанная классификация перипротезной инфекции [27].

В 1975 году Coventry M. предложил классифицировать ППИ в зависимости от времени возникновения с момента имплантации эндопротеза. Он выделил раннюю (дебютирует в течение первых 3 месяцев после операции), отсроченную (в период от 3 до 24 месяцев) и позднюю (через 2 года и более после операции) перипротезную инфекцию [28].

Другая классификация была предложена А. Gramuz совместно с сотрудниками НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена [11; 28]. В ней ключевым критерием является состояние микробной биоплёнки: 1) острая ППИ с незрелой биоплёнкой (в течение первых 4 недель после имплантации эндопротеза или гематогенная инфекция с длительностью симптомов менее 3 недель); 2) хроническая ППИ со зрелой биоплёнкой (развивающаяся позже 4 недель после имплантации эндопротеза или гематогенная инфекция с длительностью симптомов более 3 недель); персистирующие и рецидивирующие формы ППИ.

В настоящее время наиболее распространённой является классификация, предложенная Tsukayama D. T. и соавт. в 1996 году, и основанная на времени возникновения ППИ после операции и предполагаемом пути инфицирования [29]. Эта классификационная система подразделяет ППИ на следующие четыре типа: ранняя – возникает в течение месяца после операции; поздняя – симптомы появляются более чем через месяц и до 1 года после операции; острая гематогенная инфекция, возникающая более чем через 1 год после операции; при положительных результатах посевов при реэндопротезировании по поводу предполагаемой асептической нестабильности.

В 2018 году Li C. и соавт. предложили классификацию ППИ в зависимости от патогенеза и времени её возникновения [30]. Авторы выделили периоперационный и гематогенный варианты развития ППИ, которые, в свою очередь, подразделили на острые и хронические формы.

Все вышеперечисленные классификации рассматривают в основном сроки возникновения инфекции и, соответственно, предполагающую тактику лечения. Однако ни одна из указанных классификаций не отражает факт стабильности или нестабильности имплантата, общесоматическое состояние пациента и риск рецидива инфекционного процесса.

В основу работы Alt V. и соавторов легла классификация по типу классификации злокачественных опухолей – классификация TMN [31]. При этом T (Tissue and Implant) подразумевает оценку состояния тканей и стабильности имплантата (T0 – стабильный имплант, T1 – лёгкая нестабильность, T2 – выраженный дефект тканей); N (Non-eukaryotic cells and fungi) – идентификацию и характеристику возбудителя инфекции, включая бактерии и/или грибы, а также степень зрелости биоплёнки (N0 – отсутствие зрелой биоплёнки, N1 – присутствие зрелой биоплёнки); M (Morbidity) – оценку состояния пациента с использованием модифицированного индекса коморбидности Шарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) (M0 – отсутствие или наличие незначительной коморбидности, M1 – умеренные, M2 – тяжёлые, M3 – крайне тяжёлые); r (Reinfection) – указание на рецидив инфекции, если он имеет место (например, rT1aN2aM1).

Применение этой классификации позволяет более точно оценить клиническую ситуацию и способствует выбору индивидуальной тактики лечения в каждом конкретном случае [32].

Ещё одна известная, но не нашедшая широкого клинического применения в РФ классификация McPherson, впервые предложенная в 2002 году и обновлённая в 2020 году Coughlan A. и Taylor F., основывается на трёх ключевых моментах: типе инфекции, общем состоянии пациента и состоянии местных тканей [33].

Диагностика

Несмотря на растущий интерес ортопедов и хирургов к диагностике и лечению пациентов с перипротезной инфекцией, раннее выявление этого осложнения остаётся проблематичным.

Диагностика перипротезной инфекции основывается на комплексной оценке клинических проявлений, данных дополнительных инструментальных и лабораторных методов исследования, а также результатах исследования синовиальной жидкости и гистопатологических исследований перипротезных тканей. Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день не существует методов, обладающих 100% чувствительностью и специфичностью при проведении верификации ППИ [34; 35].

Существуют различные диагностические алгоритмы, предложенные для диагностики пе-

рипротезной инфекции: ICM 2018 (International Consensus Meeting); WAIOT 2019 (The World Association against Infection in Orthopaedics and Trauma); EBJS 2021 (European Bone and Joint Infection Society) [35; 36; 37; 38]. В Филадельфии в 2013 и 2018 годах под редакцией J. Parvizi были проведены консенсусные конференции, где были предложены критерии диагностики перипротезной инфекции: наличие свищевого хода, сообщающегося с полостью сустава или визуализация эндопротеза и наличие двух положительных микробиологических культур с фенотипически идентичными микроорганизмами [35].

Указанные два признака являются достоверными критериями ППИ. Остальные признаки оцениваются по балльной системе: повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ) в плазме крови или D-димера – 2 балла; увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) – 1 балл; повышенный уровень лейкоцитов в синовиальной жидкости или положительный тест на лейкоцитарную эстеразу / альфа-дефензин – 3 балла; увеличение процентного содержания полиморфноядерных нейтрофилов в синовиальной жидкости – 2 балла; положительный результат гистологического исследования перипротезных тканей – 3 балла; единственный положительный посев – 2 балла. Сумма баллов более 6 свидетельствует о высокой вероятности ППИ; от 2 до 5 баллов – неубедительные признаки инфекции; менее 2 баллов – отсутствие инфекции.

Диагностический алгоритм WAIOT был предложен в 2019 году и включает суммирование подтверждающих и исключающих инфекцию баллов. К клиничко-лабораторным показателям относятся: 1) наличие свищевого хода, сообщающегося с полостью сустава; 2) видимое нагноение мягких тканей вокруг эндопротеза; 3) визуализация эндопротеза в ране; 4) повышение уровня СОЭ и СРБ в крови; 5) цитологическое и бактериологическое исследование аспирата сустава.

Алгоритм WAIOT не исключает инфекцию до получения результатов бактериологического исследования интраоперационных образцов. Сумма баллов ниже нуля может указывать на отсутствие инфекции, биоплёночную форму ППИ или контаминацию.

Одним из последних алгоритмов является EBJS 2021, предложенный Европейским обществом инфекции костей и суставов при поддержке MSIS и ESCMID. Он представляет собой трёхуровневый диагностический подход:

- подтверждённая инфекция: наличие свищевого хода, сообщающегося с суставом или эндопротезом;

- вероятная инфекция: совокупность клинических, лабораторных и визуальных данных;

- возможная инфекция: наличие некоторых признаков инфекции, не соответствующих критериям вероятной инфекции.

Исследования показали, что EBJIS 2021 включает все ППИ, диагностированные по другим критериям, и уменьшает количество неопределённых диагнозов по сравнению с критериями ICM и IDSA (Infectious Diseases Society of America, Американское общество инфекционных заболеваний).

Существующие на сегодняшний день диагностические алгоритмы не обладают универсальностью и не обеспечивают одинаковую точность во всех клинических случаях.

Лабораторные исследования крови играют важнейшую роль в диагностике перипротезной инфекции. Однако ни один из биомаркеров не обладает стопроцентной чувствительностью и специфичностью, поэтому для повышения точности диагностики всегда используют несколько показателей.

В диагностике перипротезной инфекции имеют значения, как было сказано выше, различные лабораторные показатели. В частности, общеклинический анализ крови и оценка количества лейкоцитов скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный белок (СРБ) [39]. Алгоритм MSIS 2018 рекомендует пороговые значения СОЭ >30 мм/ч и СРБ >10 мг/л для подозрения на хроническую ППИ [40]. Однако из-за низкой специфичности СОЭ (55-60%) и СРБ (61-95%) алгоритмы EBJIS 2021 и WAIOT 2019 рекомендуют использовать только СРБ с тем же пороговым значением. В комбинации СОЭ и СРБ обладают высокой чувствительностью (96%), но низкой специфичностью (56%) [41].

Исследования последних лет продемонстрировали, что повышение концентрации фибриногена имеет чувствительность около 80% и специфичность около 90% в диагностике ППИ [42].

D-димер традиционно используется как маркер активации фибринолитической системы. В работе ряда авторов D димер показал хорошую диагностическую точность: чувствительность 82%, специфичность 73%, при пороговом значении около 850 нг/мл [43].

Интерлейкин-6 обладает умеренной чувствительностью – 76% и специфичностью – 88% [44]. В ряде исследований было выявлено, что ИЛ-6 более чувствителен к хронической инфекции, особенно в случаях, когда традиционные маркеры остаются в пределах нормы.

Исследование синовиальной жидкости, полученной в результате аспирации сустава или в ходе оперативного вмешательства, играет ключевую роль в лабораторной диагностике при подозрении на перипротезную инфекцию [45]. Макроскопи-

ческая оценка является важным диагностическим критерием. Изменения таких показателей как цвет, прозрачность, вязкость и появление осадка могут свидетельствовать о воспалительном процессе инфекционного генеза и служат основанием для дальнейшего лабораторного и микробиологического анализа.

Обнаружение лейкоцитарной эстеразы доказало свою эффективность и при исследовании синовиальной жидкости. Этот тест является простым, быстрым и экономичным способом диагностики ППИ, демонстрируя высокую специфичность и чувствительность [46].

Одним из широко используемых маркеров диагностики ППИ является исследование альфа-дефензина в синовиальной жидкости (чувствительность и специфичность составляют 100% и 89% соответственно) [47]. Однако при наличии выраженного геморрагического компонента в синовиальной жидкости, металлоза или продуктов дебриса, риск ложноположительных результатов значительно повышается, что ограничивает скрининговую ценность применения альфа-дефензина [48].

Согласно систематическому обзору и мета-анализу, опубликованному в 2022 году, синовиальный интерлейкин 6 продемонстрировал высокую диагностическую эффективность: чувствительность составляет 87%, специфичность – 90%. В проспективном исследовании с участием пациентов с хронической инфекцией тазобедренного и коленного суставов был установлен диагностически значимый порог синовиального ИЛ 6 на уровне около 1855 пг/мл. При этом чувствительность теста достигала 94,6%, а специфичность – 92,9% [49]. При одновременном использовании сывороточного и синовиального ИЛ 6 диагностическая точность составила 96,8%. Синовиальный ИЛ 6 особенно ценен при диагностике инфекций, вызванных медленно растущими микроорганизмами, такими как *Cutibacterium acnes* и коагулазонегативные стафилококки, а также после предшествующей антибактериальной терапии, когда традиционные воспалительные маркеры могут оставаться в пределах нормы.

Микробиологическое исследование синовиальной жидкости играет ключевую роль в диагностике хронической ППИ суставов. Согласно ICM 2018, получение двух положительных ростов одного и того же микроорганизма в посевах синовиальной жидкости с использованием стандартных методов культивирования является «большим» критерием, подтверждающим наличие ППИ [35].

Точная идентификация возбудителя позволяет назначить этиотропную локальную и системную антибактериальную терапию и повысить эффективность лечения. Традиционные культуральные

методы бактериологического исследования синовиальной жидкости обладают высокой специфичностью, достигающей 95-100%. Однако чувствительность этих методов при хронической ППИ остаётся относительно низкой, варьируя от 45 до 75% [35]. Низкая чувствительность обусловлена совокупностью факторов, основными из которых являются: сниженная бактериальная нагрузка, приводящая к недостаточному количеству микробных клеток для их выделения стандартными методами культивирования, и низкая метаболическая активность микроорганизмов в составе биоплёнок. Бактерии, персистирующие в составе биоплёнок, зачастую остаются недоступными для выделения при использовании стандартных микробиологических методов [53].

Сохраняется высокая вероятность получения ложноположительных результатов исследования при контаминации кожного покрова во время забора материала и ложноотрицательных результатов при «culture-negative» инфекциях, а также в случае наличия микроорганизмов в составе зрелых биоплёнок и отсутствия их в виде планктонных форм и при инфекции, вызванной слабовирулентными штаммами. Все вышеуказанные факторы являются весомыми недостатками данного метода исследования [15; 19].

При выполнении диагностической пункции коленного сустава можно столкнуться с получением исключительно крови или же с полным отсутствием жидкости (the dry tap). Некоторые авторы в таком случае предлагают вводить в полость сустава и сразу же аспирировать 10 мл 0,9% физиологического раствора, а при получении попутной крови рекомендуют разбавлять полученный аспират 0,9% физиологическим раствором. Стоит учитывать, что при разбавлении пунктата возможны искажения в результатах исследования.

Ещё одним крайне важным условием выполнения аспирации сустава с последующим бактериологическим исследованием является отмена антибактериальной терапии не менее чем за 14 дней до выполнения пункции, так как в противном случае крайне высок риск получения недостоверных результатов.

Несмотря на это, исследование синовиальной жидкости остаётся неотъемлемой частью диагностики перипротезной инфекции. Комплексный анализ позволяет не только подтвердить наличие инфекции, но и верифицировать характер микрофлоры, что существенно влияет на выбор тактики лечения [41].

Современные методы диагностики, включающие сочетание культуральных и молекулярно-биологических методов, позволяют повысить чувствительность и специфичность микробиологической диагностики, что способствует сво-

временной постановке клинического диагноза и выбору этиотропной антибактериальной терапии [6].

Патоморфологическое исследование перипротезных тканей

Гистологическое исследование позволяет оценить морфологические изменения в перипротезных тканях, определить наличие воспалительных инфильтратов и выявить признаки инфекции. Экстренное гистологическое исследование, также известное как интраоперационная криосрезная биопсия (frozen section), проводится во время операции. Быстрое замораживание тканей позволяет получить гистологический препарат в течение 15-20 минут. Этот метод крайне важен при ревизионных операциях, когда необходимо непосредственно интраоперационно принять решение о дальнейшем объёме хирургического вмешательства. По данным Vanit et al., специфичность метода достигает 95%, однако его чувствительность может варьировать от 50 до 80%.

Плановое гистологическое исследование проводят после операции на фиксированных и окрашенных образцах тканей. Этот метод обеспечивает более детальное изучение морфологии тканей и позволяет применять дополнительные окраски и иммуногистохимические методы. По данным Morawietz et al. (2019), чувствительность метода достигает 80-90%, а специфичность – 90-95%. Однако данный метод исследования не позволяет использовать его для принятия интраоперационных решений и является, по сути, подтверждением диагноза после проведённого оперативного лечения. Дополнение стандартного гистологического исследования методами иммуногистохимии позволяет значительно повысить точность идентификации совокупности иммунных клеток и микроорганизмов. Экстренное и плановое исследование дополняют друг друга, позволяя как оперативно принимать решения во время хирургического вмешательства, так и подтверждать диагноз с высокой точностью постфактум [50].

Бактериологическое исследование перипротезных тканей является значимым инструментом в диагностике перипротезной инфекции. Однако исследование лишь одного образца ткани недостаточно из-за низкой чувствительности метода. Стандартные культуральные методы при хронической ППИ имеют чувствительность в диапазоне от 45 до 75% [51]. При соблюдении правильной методики забора и обработки образцов специфичность микробиологического исследования тканей достигает 95-100%. Для повышения диагностической ценности метода необходимо проводить бактериологическое исследование как минимум пяти фрагментов перипротезных тканей. Если микроорганизмы выделяются в трёх и более из пяти об-

разцов, чувствительность метода повышается до 80%, а специфичность – до 97%. Положительный результат, полученный при исследовании одного из нескольких образцов, также может быть диагностически значимым, особенно если выделена высокопатогенная культура, такая как золотистый стафилококк, β -гемолитический стрептококк или аэробные грамотрицательные бактерии. Это особенно актуально, если результаты коррелируют с данными бактериологического исследования синовиальной жидкости. Важным моментом является длительность инкубации, которая должна составлять не менее 14 дней как для аэробных, так и для анаэробных бактерий [52].

Микробиологическое исследование тканей при хронической перипротезной инфекции является ключевым компонентом диагностики и выбора оптимальной терапии. Современные методы, включающие соникацию удалённых компонентов эндопротеза и молекулярно-биологические исследования, значительно повышают чувствительность и специфичность диагностики. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо соблюдение стандартизированных протоколов забора, обработки и исследования образцов, а также междисциплинарное сотрудничество между хирургами, микробиологами и клиническими фармакологами.

Сочетание гистологического и микробиологического исследований позволяет повысить чувствительность и специфичность диагностики хронической ППИ. В случаях, когда один метод даёт отрицательный результат, другой может предоставить необходимую информацию для постановки точного диагноза. Исследование Atkins et al. (2019) показало, что комбинированный подход обеспечивает чувствительность 95% и специфичность 98%, что значительно превосходит результаты диагностики при использовании отдельных методов [53].

Хирургическое лечение пациентов с хронической перипротезной инфекцией коленного сустава

Наибольшая эффективность при лечении хронической перипротезной инфекции достигается при комбинации хирургического вмешательства с этиотропной антибактериальной терапией. В настоящее время существуют три основные группы операций в зависимости от факторов риска и необходимости сохранения или переустановки компонентов эндопротеза: 1) ревизионное эндопротезирование с сохранением компонентов эндопротеза (Debridement, Antibiotics and Implant Retention, DAIR); 2) одноэтапное или двухэтапное ревизионное эндопротезирование; 3) хирургические методы лечения, не подразумевающие имплантацию эндопротеза (артродезирование, резекционная артропластика и, в особо тяжёлых

случаях, ампутация и экзартикуляция конечности) [54].

Ревизионное эндопротезирование с радикальной обработкой патологически изменённых тканей и сохранением стабильно фиксированных компонентов эндопротеза (DAIR) применимо лишь в случаях острой перипротезной инфекции, манифестировавшей в сроки не более 4 недель с момента первичной операции, то есть в случаях «незрелой биоплёнки». Ключевым условием, определяющим возможность проведения процедуры DAIR, наряду с характером выделенной микрофлоры, является стабильность фиксации компонентов эндопротеза.

Одноэтапное ревизионное эндопротезирование подразумевает иссечение патологически изменённых тканей, санацию, дебридмент, удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и установку новых компонентов эндопротеза. Ограничениями к применению данной методики являются: массивные костные дефекты, требующие выполнения костной пластики или применения дополнительных аугментов и конструкций, наличие свищевого хода, тяжёлая сопутствующая патология, септические состояния, полирезистентность микроорганизмов по результатам двух бактериологических исследований.

Двухэтапное ревизионное эндопротезирование является в настоящее время «золотым стандартом» хирургического лечения ППИ. Впервые алгоритм двухэтапного лечения ППИ был описан в 1983 году J. N. Insall с соавт. [55]. Особенности применения двухэтапного ревизионного эндопротезирования является разделение этапов по времени и по тактике. Первый этап представляет собой полное удаление компонентов эндопротеза, костного цемента и дебридмент патологически изменённых интра- и параартикулярных тканей с последующей имплантацией спейсера, состоящего из костного цемента, импрегнированного антибиотиками. Второй этап – удаление спейсера и установка компонентов ревизионного эндопротеза, замещение костных дефектов, с одномоментным проведением, при необходимости, мышечной и кожной аутопластики. Оба этапа разделяют временным периодом от 6-8 недель до нескольких месяцев в зависимости от конструкции установленного спейсера, особенностей клинической ситуации, тяжести инфекционного процесса и эффективности купирования ППИ. В промежутке между этапами пациенту назначается длительная комбинированная антибиотикотерапия (14 дней – парентеральная терапия в стационаре и далее в течение 6-8 недель – амбулаторная этиотропная пероральная антибактериальная терапия).

Также важным аспектом хирургического лечения на первом этапе ревизионного эндо-

протезирования является выбор типа спейсера, влияющего не только на эрадикацию инфекции, но и на функциональные результаты и частоту осложнений. Блоковидные спейсеры представляют собой цементные блоки, устанавливаемые между метаэпифизами бедренной и большеберцовой костей. Они обеспечивают стабильность, но полностью ограничивают движения в коленном суставе. К числу основных достоинств блоковидных спейсеров относится прежде всего простота их изготовления и установки. Кроме этого, блоковидный спейсер обеспечивает частичную стабильность в коленном суставе, что способствует устойчивости конечности и снижает риск вывиха или нестабильности. Ещё одним важным преимуществом является возможность добиться высокой концентрации антибактериального препарата за счёт большего объёма цемента и, соответственно, большей площади элюирования [56].

Однако статический характер блоковидного спейсера приводит к существенным ограничениям. Полное отсутствие активных и пассивных движений в коленном суставе приводит к развитию ригидности мягких тканей и мышечной атрофии. Это повышает риск развития контрактур, и, соответственно, затрудняет проведение второго этапа ревизионного эндопротезирования, а также неблагоприятно сказывается на конечных клинико-функциональных результатах. Пациенты, которым на первом этапе хирургического лечения был имплантирован блоковидный спейсер, нередко сталкиваются со значительными ограничениями повседневной активности, испытывают дискомфорт и психологическое напряжение из-за выраженного снижения качества жизни в промежутке между этапами лечения. Кроме того, иммобилизация конечности повышает риск тромбэмболических осложнений, а отсутствие опорной нагрузки негативно сказывается на метаболизме костной ткани. В результате функциональные результаты после второго этапа оперативного лечения могут оказаться хуже: затрудняется полноценная реабилитация, сохраняется ограничение объёма движений с формированием, в большинстве случаев, контрактур [57].

На смену блоковидным (неартикулирующим) пришли двух- и трёхкомпонентные артикулирующие спейсеры, что позволило существенно повысить эффективность выполняемых двухэтапных ревизионных операций и увеличить степень социальной адаптации пациентов. Многокомпонентность спейсера коленного сустава обеспечивает высокий уровень артикуляции, сохранение анатомо-функциональных взаимоотношений в суставе и опроспособности конечности, что оказывает существенное влияние на результат лечения [57].

Одним из ключевых преимуществ артикулирующих спейсеров является восстановление максимально приближённого к физиологическому объёма движений в коленном суставе и опорной нагрузки на оперированную конечность. Это предотвращает необходимость иммобилизации конечности и обеспечивает сохранение тонуса четырёхглавой мышцы бедра, что благоприятно сказывается на последующей реабилитации и улучшает общий функциональный исход. Подобная тактика положительно сказывается на качестве жизни пациента, позволяя ему легче переносить период между этапами хирургического вмешательства, сохраняя социальную активность, поддерживая психологический комфорт и создавая условия для ранней мобилизации. Это ускоряет процесс реабилитации после проведения второго этапа ревизионного эндопротезирования. В долгосрочной перспективе у пациентов, которым на первом этапе оперативного лечения были использованы артикулирующие спейсеры, нередко отмечаются более благоприятные функциональные результаты: больший объём движений в коленном суставе и более короткий период реабилитации [58].

Однако артикулирующие спейсеры также не лишены недостатков. Их изготовление и установка связаны с необходимостью более сложной технической оснащённости, пролонгированным временем их изготовления во время операции и потребностью в более высоком опыте хирургической бригады. Кроме того, сохранение физиологического объёма движений в суставе после установки артикулирующего спейсера создаёт риск формирования частиц цементного дебриса, длительное воздействие которых оказывает негативное влияние на ткани сустава. Меньший объём костного цемента, используемого при изготовлении спейсера, ограничивает количество импрегнируемого антибиотика, что может отрицательно сказаться на локальной концентрации антимикробных препаратов и снизить эффективность эрадикации инфекции. Наконец, изготовление артикулирующего спейсера может потребовать больших экономических затрат, связанных с использованием дополнительных материалов и компонентов [57; 58].

В настоящее время существует несколько типов конструкций артикулирующих спейсеров, отличающихся друг от друга принципами формирования и трибологическими характеристиками: 1) спейсеры, изготавливаемые промышленным способом только из полиметилметакрилата (пара трения «цемент-цемент»); 2) спейсеры, изготавливаемые интраоперационно с использованием пресс-форм либо 3D-моделей дефекта (пары трения «цемент-цемент», «металл-цемент»); 3) спей-

серы, при формировании которых используют бедренный компонент и большеберцовый вкладыш из ВМПЭ, устанавливаемый на костный цемент, импрегнированный антибиотиками (пара трения «металл-полиэтилен»); 4) комбинация нескольких подходов при различных костных дефектах [59].

К преимуществам спейсеров, изготавливаемых вручную интраоперационно, можно отнести возможность использования необходимого антибактериального препарата, подобранного с учётом верифицированного возбудителя, а также осуществлять комбинацию препаратов и изменять их концентрацию. Но моделирование бедренного или тибиального компонента возможно только при наличии силиконовых или алюминиевых пресс-форм и их необходимого размерного ряда.

К недостаткам артикулирующих спейсеров с парой трения «цемент-цемент» либо «металл-цемент» относят то, что при физическом износе компонентов происходит формирование микрочастиц костного цемента (дебриса), оказывающих негативное механическое и токсическое влияние на ткани сустава. Также, частицы дебриса, их миграция по границе раздела «кость-имплантат» и клеточная реакция иммунной системы на них обуславливают развитие ранней нестабильности и расшатывания компонентов спейсера с последующим увеличением зоны остеолита. Кроме этого, использование для изготовления бедренного и/или тибиального компонентов артикулирующего спейсера только костного цемента, насыщенного антибиотиком, влечёт за собой необходимость иммобилизации конечности в послеоперационном периоде и соблюдения режима постоянного ограничения опорной нагрузки. Всё это приводит к уменьшению амплитуды движений в суставе и требует облигатного проведения второго этапа ревизионного эндопротезирования в короткие сроки (от 6 до 12 недель) [60].

Проведённый зарубежными авторами систематический обзор литературы, включающий анализ результатов лечения 1526 пациентов, показал отсутствие значимой разницы в купировании инфекции при использовании различных типов спейсеров: 88% при статических и 92% при артикулирующих спейсерах. Однако после выполнения второго этапа оперативного лечения наблюдалась значительная разница в среднем объёме движений: 91° после статических и 101° после артикулирующих спейсеров [60].

Таким образом, на первом этапе ревизионного эндопротезирования коленного сустава остро встаёт вопрос о выборе оптимальной конструкции спейсера и способе его изготовления. Ряд исследований показал, что при отказе от использования цементного тибиального компонента, как носителя антибактериального депо, в пользу

официального вкладыша из высокомолекулярного полиэтилена, частота рецидивов инфекции не увеличивается. Данный тип спейсера можно расценить как «временно-постоянную» конструкцию, которая после окончания сроков элюирования антибиотика сохраняет все функциональные и анатомические характеристики эндопротеза. В ряде случаев – при купировании инфекции и получении удовлетворительных функциональных результатов после первого этапа оперативного лечения, у пациентов с низкими функциональными требованиями к суставу и у пациентов с наличием противопоказаний или выраженными рисками повторного оперативного вмешательства, имплантация «временно-постоянной» конструкции спейсера потенциально даёт возможность отказаться от второго этапа ревизионного эндопротезирования.

Видится перспективным уточнение и расширение показаний для использования «временно-постоянного» спейсера, а также разработка его конструкции, обеспечивающей сохранение функциональных возможностей оперированного сустава и конечности. Всё это позволит снизить количество повторных хирургических вмешательств, и, соответственно, потенциальные риски осложнений и рецидива перипротезной инфекции, сократить объём и продолжительность антибактериальной терапии, уменьшить общий срок пребывания пациента в стационаре, улучшить качество его жизни, ускорить возвращение к повседневной активности, а также сократить финансовые затраты на лечение по сравнению с двухэтапным ревизионным эндопротезированием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хроническая перипротезная инфекция остаётся одним из наиболее тяжёлых и труднопрогнозируемых осложнений тотального эндопротезирования коленного сустава, существенно влияя на результаты лечения, функциональный исход и качество жизни пациентов. Рост объёма операций первичного эндопротезирования закономерно сопровождается увеличением абсолютного числа случаев ППИ, тогда как её ранняя и точная диагностика по-прежнему представляет значительные трудности. Это обусловлено вариабельностью клинических проявлений, ограниченной специфичностью традиционных лабораторных маркеров и невысокой чувствительностью культуральных методов диагностики, особенно при биоплёночных формах инфекции и наличии трудно культивируемых или антибиотикорезистентных форм микроорганизмов. Хирургическое лечение в сочетании с этиотропной антибактериальной терапией остаётся основным способом лечения хронической ППИ коленного сустава. Двухэтапное ревизионное эндопротезирование является

«золотым стандартом» лечения, однако выбор конструкции спейсера существенно влияет не только эрадикацию инфекции, но и на функциональные результаты, скорость реабилитации и качество жизни пациентов. Современные данные свидетельствуют о преимуществах артикулирующих спейсеров в отношении сохранения объема движений и опороспособности конечности без увеличения риска рецидива инфекции. Особый интерес представляют «временно-постоянные» конструкции, позволяющие в подавляющем большинстве клинических ситуаций отказаться от второго этапа ревизионного эндопротезирования. Только комплексный, научно обоснованный и междисциплинарный подход позволит повысить эффективность лечения, снизить риск рецидивов и улучшить долгосрочные клинические и функциональные результаты у пациентов с хронической перипротезной инфекцией коленного сустава.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. OECD (2023), *Health at a Glance 2023: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris. doi:0.1787/7a7afb35-en.
2. Singh M., Harary J., Schilling P. L., Moschetti W. E. Patient Satisfaction Is Nearly 90% After Total Knee Arthroplasty; We Are Better Than We Were. *J Arthroplasty*. 2025 Jun;40(6):1521-1525. e1. doi:10.1016/j.arth.2024.11.038.
3. Shichman I, Askew N., Habibi A., Nherera L., Macaulay W., Seyler T., Schwarzkopf R. Projections and Epidemiology of Revision Hip and Knee Arthroplasty in the United States to 2040-2060. *Arthroplast Today*. 2023 May 30;21:101152. doi:10.1016/j.artd.2023.101152.
4. Середа А. П., Кочиш А. А., Черный А. А., Антипов А. П., Алиев А. Г., Вебер Е. В., Воронцова Т. Н., Божкова С. А., Шубняков И. И., Тихилов Р. М. Эпидемиология эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов и перипротезной инфекции в Российской Федерации. *Травматология и ортопедия России*. 2021;27(3):84-93. doi:10.21823/2311-2905-2021-27-3-84-93.
5. Айрапетов Г. А., Яблонский П. К., Сердобинцев М. С., Дзиов З. В., Наумов Д. Г. Робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава. Первый опыт (проспективное рандомизированное исследование). *Гений ортопедии*. 2023;29(5):475-480. doi:10.18019/1028-4427-2023-29-5-475-480.
6. Середа А. П., Кочиш А. А., Черный А. А., Антипов А. П., Алиев А. Г., Вебер Е. В., Воронцова Т. Н., Божкова С. А., Шубняков И. И., Тихилов Р. М. Эпидемиология эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов и перипротезной инфекции в Российской Федерации. *Травматология и ортопедия России*. 2021;27(3):84-93. doi:10.21823/2311-2905-2021-27-3-84-93.
7. Ma T., Jiao J., Guo D. W., et al. Incidence of periprosthetic joint infection after primary total knee arthroplasty shows significant variation: a synthesis of meta-analysis and bibliometric analysis. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2024;19:649. doi:10.1186/s13018-024-05099-8.
8. Sigmund I. K., Luger M., Windhager R., McNally M. A. Diagnosing periprosthetic joint infections. *Bone & Joint Research*. 2022;11(9):608-618. doi:10.1302/2046-3758.119.BJR-2022-0078.R1.
9. Trampuz A. Diagnosing periprosthetic joint infections. *EFORT Open Reviews*. 2019;4:482-494. doi:10.1302/2058-5241.4.180092.
10. Youssef Y., Hättich A., Klepka K. L. Periprosthetic joint infections: a scoping review. *Innovative Surgery Science*. 2024;9(4):191-197. doi:10.1515/iss-2024-0016.
11. Божкова С. А., Преображенский П. М., Кочиш А. А., Тихилов Р. М., Артюх В. А., Клиценко О. А. Перипротезная инфекция коленного и тазобедренного суставов – можно ли сравнивать результаты лечения? *Травматология и ортопедия России*. 2023;29(4):5-13. doi:10.17816/2311-2905-15526.
12. Masters E. A., Ricciardi B. F., Bentley K. L. M., Moriarty T. F., Schwarz E. M., Muthukrishnan G. Skeletal infections: microbial pathogenesis, immunity and clinical management. *Nature Reviews Microbiology*. 2022;20(7):385-400. doi:10.1038/s41579-022-00686-0.
13. Любимова Л. В., Пчелова Н. Н., Николаев Н. С., Преображенская Е. В., Любимов Е. А. Микробиологический профиль пациентов с ортопедической имплантат-ассоциированной инфекцией в постковидном периоде. *Acta Biomedica Scientifica*. 2024;9(3):203-212. doi:10.29413/ABS.2024-9.3.20.
14. Hays M. R., Kildow B. J., Hartman C. W., Lyden E. R., Springer B. D., Fehring T. K., Garvin K. L. Increased incidence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in knee and hip prosthetic joint infection. *The Journal of Arthroplasty*. 2023;38(6S):S326-S330. doi:10.1016/j.arth.2023.02.025.
15. Гордина Е. М., Божкова С. А. Бактериальные биопленки в ортопедии: проблема и возможные перспективы профилактики. *РМЖ*. 2021;29(8):29-32.
16. Shang G., Zhao S., Yang S., et al. The heavy burden and treatment challenges of fungal periprosthetic joint infection: a systematic review

- of 489 joints. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2024;25:648. doi:10.1186/s12891-024-07616-6.
17. Sambri A., Zunarelli R., Fiore M., et al. Epidemiology of fungal periprosthetic joint infection: a systematic review of the literature. *Microorganisms*. 2023;11(1):84. doi:10.3390/microorganisms11010084.
18. Xu Z., Huang C., Lin Y., et al. Clinical outcomes of culture-negative and culture-positive periprosthetic joint infection: similar success rate, different incidence of complications. *Orthopaedic Surgery*. 2022;14(7):1420-1427. doi:10.1111/os.13333.
19. Kalbian I., Park J. W., Goswami K., et al. Culture-negative periprosthetic joint infection: prevalence, aetiology, evaluation, recommendations, and treatment. *International Orthopaedics*. 2020;44(7):1255-1261. doi:10.1007/s00264-020-04627-5.
20. Rottier W., Seidelman J., Wouthuyzen-Bakker M. Antimicrobial treatment of patients with a periprosthetic joint infection: basic principles. *Arthroplasty*. 2023;5(1):10. doi:10.1186/s42836-023-00169-4.
21. Гордина Е. М., Божкова С. А., Смирнова Л. Н. Влияние бактериофагов на биопленки *Staphylococcus aureus*, выделенных от пациентов с ортопедической инфекцией. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2022;24(3):283-288. doi:10.36488/смас.2022.3.283-288.
22. Quinn J., McFadden R., Chan C. W., Carson L. Titanium for orthopedic applications: an overview of surface modification to improve biocompatibility and prevent bacterial biofilm formation. *iScience*. 2020;23(11):101745. doi:10.1016/j.isci.2020.101745.
23. Mirzaei R., Campoccia D., Ravaioli S., Arciola C. R. Emerging issues and initial insights into bacterial biofilms: from orthopedic infection to metabolomics. *Antibiotics (Basel)*. 2024;13(2):184. doi:10.3390/antibiotics13020184.
24. Wang X., Liu M., Yu C., et al. Biofilm formation: mechanistic insights and therapeutic targets. *Molecular Biomedicine*. 2023;4:49. doi:10.1186/s43556-023-00164-w.
25. Sauer K., Stoodley P., Goeres D. M., et al. The biofilm life cycle: expanding the conceptual model of biofilm formation. *Nature Reviews Microbiology*. 2022;20:608-620. doi:10.1038/s41579-022-00767-0.
26. Jiang Z., Nero T., Mukherjee S., et al. Searching for the secret of stickiness: how biofilms adhere to surfaces. *Frontiers in Microbiology*. 2021;12:686793. doi:10.3389/fmicb.2021.686793.
27. Tsikopoulos K., Meroni G. Periprosthetic joint infection diagnosis: a narrative review. *Antibiotics*. 2023;12(10):1485. doi:10.3390/antibiotics12101485.
28. Pellegrini A., Suardi V., Legnani C. Classification and management options for prosthetic joint infection. *Annals of Joint*. 2022;7:3. doi:10.21037/aoj-20-86.
29. Tsukayama D. T., Estrada R., Gustilo R. B. Infection after total hip arthroplasty: a study of the treatment of one hundred and six infections. *The Journal of Bone and Joint Surgery*. 1996;78(4):512-523.
30. Zhao Y., Fan S., Wang Z., et al. Systematic review and meta-analysis of single-stage vs two-stage revision for periprosthetic joint infection: a call for a prospective randomized trial. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2024;25:153. doi:10.1186/s12891-024-07229-z.
31. Alt V., Rupp M., Langer M., et al. Can the oncology classification system be used for prosthetic joint infection? The PJI-TNM system. *Bone & Joint Research*. 2020;9(2):79-81. doi:10.1302/2046-3758.92.BJR-2019-0134.R1.
32. Rupp M., Kerschbaum M., Freigang V., et al. PJI-TNM as new classification system for periprosthetic joint infections: an evaluation of 20 cases. *Orthopäde*. 2021;50(3):198-206. doi:10.1007/s00132-020-03933-5.
33. Coughlan A., Taylor F. Classifications in brief: the McPherson classification of periprosthetic infection. *Clinical Orthopaedics and Related Research*. 2020;478(4):903-908.
34. Davis J. S., Dewar D., Manning L. Prosthetic joint infection diagnosis in an age of changing clinical patterns of infection and new technologies. *Medical Journal of Australia*. 2024;220(5). doi:10.5694/mja2.52228.
35. Parvizi J., Tan T.L., Goswami K., et al. The 2018 definition of periprosthetic hip and knee infection: an evidence-based and validated criteria. *The Journal of Arthroplasty*. 2018;33(5):1309-1314. e2. doi:10.1016/j.arth.2018.02.078.
36. Romanò C. L., Khawashki H. A., Benzakour T., et al. The W.A.I.O.T. definition of high-grade and low-grade peri-prosthetic joint infection. *Journal of Clinical Medicine*. 2019;8(5):650. doi:10.3390/jcm8050650.
37. Suliman J., Warda H., Samaan M. Review of recent advances in the diagnosis and management of periprosthetic joint infection after total knee arthroplasty: part 2, single-stage or two-stage surgical technique. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2024;19:643. doi:10.1186/s13018-024-05152-6.
38. Казанцев Д. И., Божкова С. А., Золовкина А. Г., Пелеганчук В. А., Батрак Ю. М. Диагностика поздней перипротезной инфекции крупных суставов. Какой диагностический алгоритм

выбрать? Травматология и ортопедия России. 2020;26(4):9-20. doi:10.21823/2311-2905-2020-26-4-9-20.

39. McNally M., Sigmund I., Hotchen A., Sousa R. The EBJS definition of periprosthetic joint infection. *EFORT Open Reviews*. 2023;8(5):253-263. doi:10.1530/EOR-23-0044.

40. Suren C., Lazic I., Stephan M., et al. Diagnostic algorithm in septic total knee arthroplasty failure: what is evidence-based? *Journal of Orthopaedics*. 2021;23:208-215. doi:10.1016/j.jor.2020.12.020.

41. Altsitzioglou P., Avgerinos K., Karampikas V., et al. Point of care testing for the diagnosis of periprosthetic joint infections: a review. *SICOT-J*. 2024;10:24. doi:10.1051/sicotj/2024019.

42. Yang F., Zhao C., Huang R., et al. Plasma fibrinogen in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *Scientific Reports*. 2021;11(1):677. doi:10.1038/s41598-020-80547-z.

43. Wang H., Ni M., Yang X., et al. Diagnostic value of D-dimer in periprosthetic joint infection: a meta-analysis and systematic review. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2022;17(1):100. doi:10.1186/s13018-022-03001-y.

44. Li J., Zhou Q., Deng B. Serum versus synovial fluid interleukin-6 for periprosthetic joint infection diagnosis: a systematic review and meta-analysis of 30 diagnostic test accuracy studies. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2022;17(1):564. doi:10.1186/s13018-022-03458-x.

45. Fokkema A. T., Kampschreur L. M., Piri L. E., et al. Rat bite fever in a total knee arthroplasty: an unusual case of periprosthetic joint infection. *Arthroplasty*. 2022;4:13. doi:10.1186/s42836-022-00114-x.

46. Haertle M., Kolbeck L., Macke C., et al. Diagnostic accuracy for periprosthetic joint infection does not improve by a combined use of glucose and leukocyte esterase strip reading as diagnostic parameters. *Journal of Clinical Medicine*. 2022;11(11):2979. doi:10.3390/jcm11112979.

47. Guo Y., Zhang X., Dong Z., et al. Alpha-defensin in the diagnosis of periprosthetic joint infection: a narrative review. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2023;13:1210345. doi:10.3389/fcimb.2023.1210345.

48. Sax F.H., Hoyka M., Bliersch B.P., Fink B. Diagnostics in late periprosthetic infections: challenges and solutions. *Antibiotics*. 2024;13(4):351. doi:10.3390/antibiotics13040351.

49. Li R., Shao H., Hao L., et al. Improved diagnosis of chronic hip and knee prosthetic joint infection using combined serum and synovial IL-6 tests. *Bone & Joint Research*. 2020;9(10):715-721. doi:10.1302/2046-3758.910.BJR-2020-0095.R1.

50. Walker L. C., Clement N. D., Hashmi M., et al. Diagnostic value of routine pre-operative investigations used in combination in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *Acta Orthopaedica Belgica*. 2021;87(2):374-381.

51. Watanabe S., Kamono E., Choe H., et al. Differences in diagnostic sensitivity of cultures between sample types in periprosthetic joint infections: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of Arthroplasty*. 2024;39(8):1939-1945. doi:10.1016/j.arth.2024.03.016.

52. Wouthuyzen-Bakker M. Cultures in periprosthetic joint infections, the imperfect gold standard? *EFORT Open Reviews*. 2023;8(4):175-179. doi:10.1530/EOR-22-0115.

53. Любимова Л. В., Божкова С. А., Пчелова Н. Н., Преображенская Е. В., Любимов Е. А. Роль культуронегативной инфекции в структуре инфекционных осложнений после эндопротезирования коленных суставов. *Гений ортопедии*. 2023;29(4):402-409. doi:10.18019/1028-4427-2023-29-4-402-409.

54. Божкова С. А., Олейник Ю. В., Артюх В. А., Антипов А. П., Торопов С. С. Санирующий этап лечения пациентов с хронической перипротезной инфекцией тазобедренного сустава: от чего зависит результат? *Травматология и ортопедия России*. 2024;30(2):5-15. doi:10.17816/2311-2905-17518.

55. Дмитров И. А., Загородний Н. В., Оболенский В. Н., Леваль П. Ш., Захарян Н. Г., Апресян В. С., Безверхий С. В., Алиев Р. Н., Самкович Д. А., Григорян А. А. Двухэтапное ревизионное эндопротезирование при лечении перипротезной инфекции тазобедренного сустава. *Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, врач и здоровье*. 2022;12(6):103-118. doi:10.20340/vmi-rvz.2022.6.CLIN.8.

56. Shahpari O., Mousavian A., Elahpour N., et al. The use of antibiotic impregnated cement spacers in the treatment of infected total joint replacement: challenges and achievements. *Archives of Bone and Joint Surgery*. 2020;8(1):11-20. doi:10.22038/abjs.2019.42018.2141.

57. Fiore M., Sambri A., Filippini M., et al. Are static spacers superior to articulated spacers in the staged treatment of infected primary knee arthroplasty? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*. 2022;11(16):4854. doi:10.3390/jcm11164854.

58. Дмитров И. А., Загородний Н. В., Оболенский В. Н., и др. Диагностика и лечение перипротезной инфекции после эндопротезирования тазобедренного сустава (обзор литературы). *Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, врач и здоровье*. 2022;86-102.

59. Craig A., King S. W., van Duren B. H., et al. Articular spacers in two-stage revision arthroplasty for prosthetic joint infection of the hip and the knee. *EFORT Open Reviews*. 2022;7(2):137-152. doi:10.1530/EOR-21-0037.

60. Chang M. W., Wu C. T., Yen S. H., et al. Influence of the type of bone cement used in two-stage exchange arthroplasty for chronic periarticular joint infection on the spacer replacement and reinfection rate. *Journal of Clinical Medicine*. 2023;12(2):600. doi:10.3390/jcm12020600.

REFERENCES

1. OECD (2023), *Health at a Glance 2023: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris. doi:0.1787/7a7afb35-en.

2. Singh M., Harary J., Schilling P. L., Moschetti W. E. Patient Satisfaction Is Nearly 90% After Total Knee Arthroplasty; We Are Better Than We Were. *J Arthroplasty*. 2025 Jun;40(6):1521-1525. e1. doi:10.1016/j.arth.2024.11.038.

3. Shichman I., As.kew N., Habibi A., Nherera L., Macaulay W., Seyler T., Schwarzkopf R. Projections and Epidemiology of Revision Hip and Knee Arthroplasty in the United States to 2040-2060. *Arthroplast Today*. 2023 May 30;21:101152. doi:10.1016/j.artd.2023.101152.

4. Sereda A. P., Kochish A. A., Cherny A. A., Antipov A. P., Aliev A. G., Weber E. V., Vorontsova T. N., Bozhkova S. A., Shubnyakov I. I., Tikhilov R. M. Epidemiology of hip and knee arthroplasty and periprosthetic joint infection in the Russian Federation. *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2021;27(3):84-93. (In Russ.). doi:10.21823/2311-2905-2021-27-3-84-93.

5. Airapetov G. A., Yablonsky P. K., Serdobintsev M. S., Dziov Z. V., Naumov D. G. Robot-assisted total knee arthroplasty. First experience (prospective randomized study). *Genij Ortopedii (Genius of Orthopedics)*. 2023;29(5):475-480. (In Russ.). doi:10.18019/1028-4427-2023-29-5-475-480.

6. Sereda A. P., Kochish A. A., Cherny A. A., Antipov A. P., Aliev A. G., Weber E. V., Vorontsova T. N., Bozhkova S. A., Shubnyakov I. I., Tikhilov R. M. Epidemiology of hip and knee arthroplasty and periprosthetic joint infection in the Russian Federation. *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2021;27(3):84-93. (In Russ.). doi:10.21823/2311-2905-2021-27-3-84-93.

7. Ma T., Jiao J., Guo D. W., et al. Incidence of periprosthetic joint infection after primary total knee arthroplasty shows significant variation: a synthesis of meta-analysis and bibliometric analysis. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2024;19:649. doi:10.1186/s13018-024-05099-8.

8. Sigmund I. K., Luger M., Windhager R., McNally M. A. Diagnosing periprosthetic joint infections. *Bone & Joint Research*. 2022;11(9):608-618. doi:10.1302/2046-3758.119.BJR-2022-0078.R1.

9. Trampuz A. Diagnosing periprosthetic joint infections. *EFORT Open Reviews*. 2019;4:482-494. doi:10.1302/2058-5241.4.180092.

10. Youssef Y., Hättich A., Klepka K.L. Periprosthetic joint infections: a scoping review. *Innovative Surgery Science*. 2024;9(4):191-197. doi:10.1515/iss-2024-0016.

11. Bozhkova S. A., Preobrazhensky P. M., Kochish A. A., Tikhilov R. M., Artyukh V. A., Klitsenko O. A. Periprosthetic infection of the knee and hip joints — can treatment outcomes be compared? *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2023;29(4):5-13. (In Russ.). doi:10.17816/2311-2905-15526.

12. Masters E. A., Ricciardi B. F., Bentley K. L. M., Moriarty T. F., Schwarz E. M., Muthukrishnan G. Skeletal infections: microbial pathogenesis, immunity and clinical management. *Nature Reviews Microbiology*. 2022;20(7):385-400. doi:10.1038/s41579-022-00686-0.

13. Lyubimova L. V., Pchelova N. N., Nikolaev N. S., Preobrazhenskaya E. V., Lyubimov E. A. Microbiological profile of patients with orthopedic implant-associated infection in the post-COVID period. *Acta Biomedica Scientifica*. 2024;9(3):203-212. (In Russ.). doi:10.29413/ABS.2024-9.3.20.

14. Hays M. R., Kildow B. J., Hartman C. W., Lyden E. R., Springer B. D., Fehring T. K., Garvin K. L. Increased incidence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in knee and hip prosthetic joint infection. *The Journal of Arthroplasty*. 2023;38(6S):S326-S330. doi:10.1016/j.arth.2023.02.025.

15. Gordina E. M., Bozhkova S. A. Bacterial biofilms in orthopedics: problem and possible prospects for prevention. *Russian Medical Journal*. 2021;29(8):29-32. (In Russ.).

16. Shang G., Zhao S., Yang S., et al. The heavy burden and treatment challenges of fungal periprosthetic joint infection: a systematic review of 489 joints. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2024;25:648. doi:10.1186/s12891-024-07616-6.

17. Sambri A., Zunarelli R., Fiore M., et al. Epidemiology of fungal periprosthetic joint infection: a systematic review of the literature. *Microorganisms*. 2023;11(1):84. doi:10.3390/microorganisms11010084.

18. Xu Z., Huang C., Lin Y., et al. Clinical outcomes of culture-negative and culture-positive periprosthetic joint infection: similar success rate, different incidence of complications. *Orthopaedic*

- Surgery. 2022;14(7):1420-1427. doi:10.1111/os.13333.
19. Kalbian I., Park J. W., Goswami K., et al. Culture-negative periprosthetic joint infection: prevalence, aetiology, evaluation, recommendations, and treatment. *International Orthopaedics*. 2020;44(7):1255-1261. doi:10.1007/s00264-020-04627-5.
20. Rottier W., Seidelman J., Wouthuyzen-Bakker M. Antimicrobial treatment of patients with a periprosthetic joint infection: basic principles. *Arthroplasty*. 2023;5(1):10. doi:10.1186/s42836-023-00169-4.
21. Gordina E. M., Bozhkova S. A., Smirnova L. N. Influence of bacteriophages on *Staphylococcus aureus* biofilms isolated from patients with orthopedic infection. *Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy*. 2022;24(3):283-288. (In Russ.). doi:10.36488/cmacc.2022.3.283-288.
22. Quinn J., McFadden R., Chan C. W., Carson L. Titanium for orthopedic applications: an overview of surface modification to improve biocompatibility and prevent bacterial biofilm formation. *iScience*. 2020;23(11):101745. doi:10.1016/j.isci.2020.101745.
23. Mirzaei R., Campoccia D., Ravaioli S., Arciola C. R. Emerging issues and initial insights into bacterial biofilms: from orthopedic infection to metabolomics. *Antibiotics (Basel)*. 2024;13(2):184. doi:10.3390/antibiotics13020184.
24. Wang X., Liu M., Yu C., et al. Biofilm formation: mechanistic insights and therapeutic targets. *Molecular Biomedicine*. 2023;4:49. doi:10.1186/s43556-023-00164-w.
25. Sauer K., Stoodley P., Goeres D. M., et al. The biofilm life cycle: expanding the conceptual model of biofilm formation. *Nature Reviews Microbiology*. 2022;20:608-620. doi:10.1038/s41579-022-00767-0.
26. Jiang Z., Nero T., Mukherjee S., et al. Searching for the secret of stickiness: how biofilms adhere to surfaces. *Frontiers in Microbiology*. 2021;12:686793. doi:10.3389/fmicb.2021.686793.
27. Tsikopoulos K., Meroni G. Periprosthetic joint infection diagnosis: a narrative review. *Antibiotics*. 2023;12(10):1485. doi:10.3390/antibiotics12101485.
28. Pellegrini A., Suardi V., Legnani C. Classification and management options for prosthetic joint infection. *Annals of Joint*. 2022;7:3. doi:10.21037/aoj-20-86.
29. Tsukayama D. T., Estrada R., Gustilo R. B. Infection after total hip arthroplasty: a study of the treatment of one hundred and six infections. *The Journal of Bone and Joint Surgery*. 1996;78(4):512-523.
30. Zhao Y., Fan S., Wang Z., et al. Systematic review and meta-analysis of single-stage vs two-stage revision for periprosthetic joint infection: a call for a prospective randomized trial. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2024;25:153. doi:10.1186/s12891-024-07229-z.
31. Alt V., Rupp M., Langer M., et al. Can the oncology classification system be used for prosthetic joint infection? The PJI-TNM system. *Bone & Joint Research*. 2020;9(2):79-81. doi:10.1302/2046-3758.92.BJR-2019-0134.R1.
32. Rupp M., Kerschbaum M., Freigang V., et al. PJI-TNM as new classification system for periprosthetic joint infections: an evaluation of 20 cases. *Orthopäde*. 2021;50(3):198-206. doi:10.1007/s00132-020-03933-5.
33. Coughlan A., Taylor F. Classifications in brief: the McPherson classification of periprosthetic infection. *Clinical Orthopaedics and Related Research*. 2020;478(4):903-908.
34. Davis J. S., Dewar D., Manning L. Prosthetic joint infection diagnosis in an age of changing clinical patterns of infection and new technologies. *Medical Journal of Australia*. 2024;220(5). doi:10.5694/mja2.52228.
35. Parvizi J., Tan T. L., Goswami K., et al. The 2018 definition of periprosthetic hip and knee infection: an evidence-based and validated criteria. *The Journal of Arthroplasty*. 2018;33(5):1309-1314. e2. doi:10.1016/j.arth.2018.02.078.
36. Romanò C. L., Khawashki H. A., Benzakour T., et al. The W.A.I.O.T. definition of high-grade and low-grade peri-prosthetic joint infection. *Journal of Clinical Medicine*. 2019;8(5):650. doi:10.3390/jcm8050650.
37. Suliman J., Warda H., Samaan M. Review of recent advances in the diagnosis and management of periprosthetic joint infection after total knee arthroplasty: part 2, single-stage or two-stage surgical technique. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2024;19:643. doi:10.1186/s13018-024-05152-6.
38. Kazantsev D. I., Bozhkova S. A., Zolovkina A. G., Peleganchuk V. A., Batrak Y. M. Diagnosis of late periprosthetic infection of large joints. Which diagnostic algorithm should be chosen? *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2020;26(4):9-20. (In Russ.). doi:10.21823/2311-2905-2020-26-4-9-20.
39. McNally M., Sigmund I., Hotchen A., Sousa R. The EBJS definition of periprosthetic joint infection. *EFORT Open Reviews*. 2023;8(5):253-263. doi:10.1530/EOR-23-0044.
40. Suren C., Lazic I., Stephan M., et al. Diagnostic algorithm in septic total knee arthroplasty failure: what is evidence-based? *Journal of Orthopaedics*. 2021;23:208-215. doi:10.1016/j.jor.2020.12.020.
41. Altsitzioglou P., Avgerinos K., Karampikas V., et al. Point of care testing for the diagnosis of

- periprosthetic joint infections: a review. *SICOT-J*. 2024;10:24. doi:10.1051/sicotj/2024019.
42. Yang F., Zhao C., Huang R., et al. Plasma fibrinogen in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *Scientific Reports*. 2021;11(1):677. doi:10.1038/s41598-020-80547-z.
43. Wang H., Ni M., Yang X., et al. Diagnostic value of D-dimer in periprosthetic joint infection: a meta-analysis and systematic review. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2022;17(1):100. doi:10.1186/s13018-022-03001-y.
44. Li J., Zhou Q., Deng B. Serum versus synovial fluid interleukin-6 for periprosthetic joint infection diagnosis: a systematic review and meta-analysis of 30 diagnostic test accuracy studies. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*. 2022;17(1):564. doi:10.1186/s13018-022-03458-x.
45. Fokkema A. T., Kampschreur L. M., Pirii L. E., et al. Rat bite fever in a total knee arthroplasty: an unusual case of periprosthetic joint infection. *Arthroplasty*. 2022;4:13. doi:10.1186/s42836-022-00114-x.
46. Haertle M., Kolbeck L., Macke C., et al. Diagnostic accuracy for periprosthetic joint infection does not improve by a combined use of glucose and leukocyte esterase strip reading as diagnostic parameters. *Journal of Clinical Medicine*. 2022;11(11):2979. doi:10.3390/jcm11112979.
47. Guo Y., Zhang X., Dong Z., et al. Alpha-defensin in the diagnosis of periprosthetic joint infection: a narrative review. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2023;13:1210345. doi:10.3389/fcimb.2023.1210345.
48. Sax F. H., Hoyka M., Bliersch B. P., Fink B. Diagnostics in late periprosthetic infections: challenges and solutions. *Antibiotics*. 2024;13(4):351. doi:10.3390/antibiotics13040351.
49. Li R., Shao H., Hao L., et al. Improved diagnosis of chronic hip and knee prosthetic joint infection using combined serum and synovial IL-6 tests. *Bone & Joint Research*. 2020;9(10):715-721. doi:10.1302/2046-3758.910.BJR-2020-0095.R1.
50. Walker L. C., Clement N. D., Hashmi M., et al. Diagnostic value of routine pre-operative investigations used in combination in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *Acta Orthopaedica Belgica*. 2021;87(2):374-381.
51. Watanabe S., Kamono E., Choe H., et al. Differences in diagnostic sensitivity of cultures between sample types in periprosthetic joint infections: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of Arthroplasty*. 2024;39(8):1939-1945. doi:10.1016/j.arth.2024.03.016.
52. Wouthuyzen-Bakker M. Cultures in periprosthetic joint infections, the imperfect gold standard? *EFORT Open Reviews*. 2023;8(4):175-179. doi:10.1530/EOR-22-0115.
53. Lyubimova L. V., Bozhkova S. A., Pchelova N. N., Preobrazhenskaya E. V., Lyubimov E. A. The role of culture-negative infection in the structure of infectious complications after knee arthroplasty. *Genij Ortopedii (Genius of Orthopedics)*. 2023;29(4):402-409. (In Russ.). doi:10.18019/1028-4427-2023-29-4-402-409.
54. Bozhkova S. A., Oleinik Y. V., Artyukh V. A., Antipov A. P., Toropov S. S. The debridement stage in the treatment of patients with chronic periprosthetic hip infection: what determines the outcome? *Traumatology and Orthopedics of Russia*. 2024;30(2):5-15. (In Russ.). doi:10.17816/2311-2905-17518.
55. Dmitrov I. A., Zagorodny N. V., Obolensky V. N., Leval P. S., Zakharyan N. G., Apresyan V. S., Bezverkhyy S. V., Aliev R. N., Samkovich D. A., Grigoryan A. A. Two-stage revision arthroplasty in the treatment of periprosthetic hip joint infection. *Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ". Rehabilitation, Doctor and Health*. 2022;12(6):103-118. (In Russ.). doi:10.20340/vmi-rvz.2022.6.CLIN.8.
56. Shahpari O., Mousavian A., Elahpour N., et al. The use of antibiotic impregnated cement spacers in the treatment of infected total joint replacement: challenges and achievements. *Archives of Bone and Joint Surgery*. 2020;8(1):11-20. doi:10.22038/abjs.2019.42018.2141.
57. Fiore M., Sambri A., Filippini M., et al. Are static spacers superior to articulated spacers in the staged treatment of infected primary knee arthroplasty? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*. 2022;11(16):4854. doi:10.3390/jcm11164854.
58. Dmitrov I. A., Zagorodny N. V., Obolensky V. N., et al. Diagnosis and treatment of periprosthetic infection after hip arthroplasty (literature review). *Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ". Rehabilitation, Doctor and Health*. 2022:86-102. (In Russ.).
59. Craig A., King S. W., van Duren B. H., et al. Articular spacers in two-stage revision arthroplasty for prosthetic joint infection of the hip and the knee. *EFORT Open Reviews*. 2022;7(2):137-152. doi:10.1530/EOR-21-0037.
60. Chang M. W., Wu C. T., Yen S. H., et al. Influence of the type of bone cement used in two-stage exchange arthroplasty for chronic periarticular joint infection on the spacer replacement and reinfection rate. *Journal of Clinical Medicine*. 2023;12(2):600. doi:10.3390/jcm12020600.